

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13237431>

СОВЕТ ИТТИФОҚИНИНГ ҒАРБИЙ ВИЛОЯТЛАРИДАН КЎЧИРИЛГАН САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЖОЙЛАШТИРИЛИШИ (1941-1945).

Кенджаев Якуб Юсупович

Осиё Технологиялари Университети

“Ижтимоий фанлар ва рақамли технология” кафедраси ўқитувчиси.

kendjayevyakub@gmail.com

Рахмонова Шахноза Жуманазар қизи

Осиё Технологиялари Университети талабаси

***Аннотация:** Уруш йилларида саноат корхоналарининг Ўзбекистонга кўчирилиши натижасида электроэнергияга бўлган талабни оширди, бу эса янгитдан катта кўламда ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган замонавий электростанциялар қурилишини, Мараказий Осиёда, жумладан, Ўзбекистонда барпо этилишини ҳаётий заруратга айлантириб қўйди.*

***Калит сўзлар:** саноат корхоналари, электроэнергия, электростанция, Ўзбекистон Компартияси, пленуми, гидроэлектростанция, металлургия, фабрика, Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Совети, иссиқлик электростанцияси.*

***Annotation:** As a result of the relocation of industrial enterprises to Uzbekistan during the war years, the demand for electricity increased, which made the construction of new, large-scale modern power plants in Central Asia, including Uzbekistan, a vital necessity.*

***Key words:** industrial enterprises, electric power, power plant, Uzbekistan Communist Party, plenum, hydroelectric plant, metallurgy, factory, Soviet of People's Commissars of the Uzbek SSR, thermal power plant.*

Собиқ Иттифоқ бўйича эвакуация йўналишларини белгилашда аниқ тартиб ва режалар ишлаб чиқилди. Шунга қарамай баъзи ҳолларда уруш шароитидан ва ташкилий тартибсизликлардан келиб чиқиб режалаштирилган ҳудудлар кўчирилаётган корхоналарни қабул қилолмасди. Кўчирилаётган корхоналарнинг асбоб-анжомлари бошқа ҳудудларга адашиб жўнатилиб юбориш ҳоллари ҳам учраб турар эди. Шу боисдан ҳам баъзи ҳудудлар режалаштирилмаган корхоналарни ҳам қабул қилишга мажбур бўларди. Ҳарбий вазият туфайли баъзи корхоналарни қисман ёки умуман кўчириш имконияти бўлмасди, бундай ҳолларда уларнинг баъзилари ўз жойларида қоларди. Шунингдек, баъзи ҳолларда йирик корхоналар цехлари алоҳида бир неча шаҳарларга жўнатилиб, у ерда алоҳида корхоналар сифатида фаолият кўрсатарди. Асбоб-анжомлари тўлиқ кўчирилмаган бир неча турдош корхоналар янги жойда битта корхонага айлантирилди. Шунинг учун эвакуация рўйхатига киритилган, демонтаж қилинган ва тикланган корхоналар сони турлича кўрсаткичларни ҳосил қилган. Жумладан, Тошкент электр кабель заводи ўза вақтда Иттифоқ аҳамиятига эга бўлган бир неча саноат корхоналари асбоб ускуналарини бирлаштириш асосида вужудга келтирилган эди¹.

Баъзи эвакуация корхоналарининг асбоб-ускуналари икки-учта бўлиниб, турли шаҳарларга тарқалган эди. Бир қисм дастгоҳлар мустақил завод сифатида фаолият олиб боролмас эди. Белоруссиядан кўчирилган тикув фабрикасининг фақат электромоторлари ва хом ашёси 3 вагонда Тошкентга етиб келди ва албатта, фақат электромоторлар билан фабрика тиклаб бўлмасди². Бу фабрикаи тиклашда ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқарган эди.

Юқоридаги ҳолатлардан ҳам кўриниб турибдики, Ўзбекистон ССРга кўчирилган корхоналарнинг ҳаммаси ҳам тўлиқ қуват билан мустақил фаолият кўрсатмаган. Кўчириб келтирилган фабрика ва заводларнинг асбоб ускуналари асосида 47 янги корхоналар барпо этилди, маҳаллий корхоналарнинг қуввати оширилди³. Асбоб-анжомлари тўлиқ етиб келмаган ва бир цехда жойлашган, бир соҳа корхоналари бир-бирига қўшиб юборилган. Бу эса ишлаб чиқаришни тўғри ташкил этилишига, меҳнат унумдорлигининг ошишига олиб келган. Масалан, Тошкент шаҳрига эвакуация қилинган Ленинград (ҳозирда Петербург) машинасозлик заводи ҳамда “Росселмаш”нинг бир бинода жойлаштирилиши уларнинг тезкорлик билан ишга туширилишига ҳалақит берганди.

¹ Ўзбекистон ССР тарихи қадимги давирлардан ҳозирги кунларгача. –Тошкент: Фан, 1974. –Б. 468.

² Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодийнинг трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар. –Тошкент, 2017. –Б.22.

³ Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны Т.І. –Ташкент: Фан, 1981. –С.114.

Муаммо биринчи навбатда бошқарув соҳасига тегишли бўлиб, икки директорнинг бўлиши ташкилий масаларни қийинлаштирган. Шу боисдан икки заводни қўшиб, ягона бошқауvgа ўтилган эди¹. Бу эса директорнинг масъулиятини ошириб, ишлаб чиқариш қуватининг ошишига, энг муҳими фронт учун тезроқ махсулот етказиб еришни бошлашига олиб келган эди.

Мингдан ортиқ йирик завод ва фабрикаарнинг Шарқий ҳудудларга кўчирилиши улкан ташкилий-иқтисодий жараён бўлиб, мураккаб ва экстремал шароитларда амалга оширилган. Эвакуция жараёнида аҳоли ҳам ишчи ҳодимлар ҳам ўзларининг фидокорликларини, қахрамонлик наъмуналарини кўрсатдилар. Шу билан кўчириш жараёнида бир қатор камчиликларга ҳам йўл қўйилди. Бу ҳақда 1941 йил 10 декабрдаги СССР Давлат Режа Қўмитаси маълумотномасида эвакуация билан боғлиқ камчиликлар ҳақида ҳам тўхталиб ўтилган².

Унда қайд этилишича баъзи ҳолларда корхоналар эвакуация қилинаётганда, уларнинг асосан асбоб ускуналари эвакуация қилиш жараёнида баъзан зарур асбоб-анжомлар қолиб кетган, ёки бошқа регионга кетиб қолган ҳоллари ҳам бўлган. Натижада ушбу дастгоҳни топиб, иш жараёнини бошлаш, корхонани тўлиқ қуват билан ишга тушириш учун қўшимча вақт, маблағлар сарфланишига тўғри келган. Масалан, Бухорообластига Харьков шахридан эвакуация қилинган велосипед заводининг дастгоҳларини бир қисми келмаган, уни РСФСРнинг бошқа бошқа ҳудуддан олиб келиб ўрнатиш ва завод фаолиятини бошлаши учун қўшимча яна бир ой вақт сарифланган эди³.

Бундай масаларни ҳал этиш, муаммоларни олдини олиш, Ўзбекистонга эвакуация қилинган корхоналарни қабул қилиш, жойлаштириш ва ўз вақтида ишга тушириш масаларини зудлик билан ҳал этиш мақсадида махсус комиссия тузилганди. Ресублика областларида эса ресублика комиссиясига бўйсунувчи област комиссиялари фаолият олиб борган эди⁴. Комиссиялар фабрика ва завод раҳбариятлари билан бевосита алоқа ўрнатиб, кохоналарнинг жойлашув ҳудудлари, ишга тушиш вақти, керакли ҳом ашё ва меҳнат ресурслари билан таъминлаш ишларига бевосита раҳбарлик қилиб, ташкиллаганлар.

Эвакуация жараёнидаги мавжуд муаммолардан яна бири, кичириб келтирилган кохоналар янги жойда тикланган ҳолатда ҳам ишчи кучи муаммоси

¹ Ўз МА, Р-837-фонд,32-рўйхат, 2787-иш, 120-варақ.

² Симонов Н. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста структура, организация производства и управление, -Москва: РОССПЭН, 1996. –С. 142.

³ Ўз МА, Р-837-фонд, 32-рўйхат, 5487-иш, 56-57-варақлар.

⁴ Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. Т.1. –С. 115.

туфайли, фаолият бошлаши кечикар эди. Чунки кўчирилишжараёнида корхоналар асбоб анжомлари билан бирга ишловчи муҳандис-техник ходимларни тўлиқ кўчиришнинг имкони бўлмаган эди. Маҳаллий аҳолидан ишчи ходимларни тайёрлаш қўшимча вақт ва эътиборни талаб этар эди

Шундан келиб чиқиб эвакуация қилинаётган корхоналар ходимларини асбоб-ускуналар билан бирга кўчишига эришиш учун уларга турли турдаги рағбатлар ва қўшимча имтиёзлар берилди. Озиқ-овқат нормалари, маош тайинлашни белгиловчи норматив ҳужжатларда кўчирилаётган фабрика ва завод ишчи-ходимлари алоҳида категорияларга киритилди.

Эвакуация шартларига кўра, корхона янги жойга ишга тушгунга қадар ишчиларга тўлиқ маоши (охирги 3 ойдан ўртача қилиб олинган) сақланган. Корхона ишга тушганда бир марталик ёрдам тўлови тўланган. Ёрдам пули ишчи-ходим учун бир ойлик оклад, $\frac{1}{4}$ оклад турмуш ўртоғи учун ва ҳар бир фарзандига $\frac{1}{8}$ оклад миқдорида пул тўланган. Шунингдек, корхона иккинчи ва ундан кейинги марта кўчирилганда фақат кунлик тўлов (ойлик маошининг 3 фоизи миқдорида) ва йўл ҳақи тўланиши белгиланганди¹.

Ўзбекистон ССРга кўчирилган ва аниқ корхоналарга бириктирилмаган мутахассислар касбий фаолиятига қараб, республикада мавжуд корхоналарга юборилди. Кўчирилган аҳоли саноатдан ташқари, ўзбекистон иқтисодиётининг бошқа жабҳаларида ҳам самаралий меҳнат қилди. Масалан, 1941 йилда Ўзбекистонда қанд лавлаги экишнинг бошланиши билан бу соҳада тажрибалий эвакуация қилинган колхозчилардан 5 минги Фарғона, Тошкент ва Самарқанд областларига жойлаштирилди².

¹ Потёмкина М.Н. Зарплата и социальная справедливость в условиях мобилизационной модели (1941-1945 годы). Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России XX века, сборник материалов II всероссийской конференции. Челябинск, 2012. –С. 501.

² Ўз МА, Р-837, 32-рўйхат, 2784-иш, 287-варақ.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон ССР тарихи қадимги давирлардан ҳозирги кунларгача. – Тошкент: Фан, 1974. –Б. 468.
2. Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётининг трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар. – Тошкент, 2017. –Б.22.
3. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны Т.І. –Ташкент: Фан, 1981. –С.114.
4. Ўз МА, Р-837-фонд,32-рўйхат, 2787-иш, 120-варақ.
5. Симонов Н. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста структура, организация производства и управление, -Москва: РОССПЭН, 1996. –С. 142.
6. Ўз МА, Р-837-фонд, 32-рўйхат, 5487-иш, 56-57-варақлар.
7. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. Т.1. –С. 115.
8. Потёмкина М.Н. Зарплата и социальная справедливость в условиях мобилизационной модели (1941-1945 годы). Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России XX века, сборник материалов II всероссийской конференции. Челябинск, 2012. –С. 501.
9. Ўз МА, Р-837, 32-рўйхат, 2784-иш, 287-варақ.